

ЙЎЛ ҲОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ АХБОРОТ ТИЗИМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

¹Самижонов А.Н., ¹Исоқов А.Ф., ²Самижонов Б.Н.

¹Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

²Сежонг университети, Жанубий Корея

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919411>

Аннотация: Мазкур тадқиқотда йўл қопламаси ҳолатини аниқлаш ва баҳолаш учун мўлжалланган интеллектуал ахборот тизимини ишлаб чиқиш масаласи ёритилган. Тизимнинг асосий мақсади — йўл инфратузилмасининг техник ҳолатини узлуксиз мониторинг қилиш, носозликларни эрта аниқлаш ва таъмирлаш ишларини режаслаштириш жараёнини автоматлаштиришдан иборат. Тақдим этилаётган ахборот тизими йўл қопламаси тасвирларини қайта ишлаш, сенсорлардан келаётган маълумотларни таҳлил қилиш ҳамда машинали ўқитиш алгоритмлари ёрдамида ёриқлар, чуқурликлар ва бузилиш белгилари каби нуқсонларни аниқлаш имконини беради. Тизим архитектураси уч асосий қисмдан иборат: маълумотлар йиғиш модули, маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил модули, ҳамда натижаларни визуализация қилиш ва бошқарув панели. Тадқиқот жараёнида компьютер кўриши, нейрон тармоқлар ва геоахборот тизимлари (GIS) технологиялари интеграция қилинган. Олинган натижалар йўл тармоқларида хавфсизликни таъминлаш, иқтисодий йўқотишларни камайтириш ва транспорт тизимининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Калим сўзлар: ахборот тизими, йўл қопламаси, мониторинг, машинали ўқитиш, компьютер кўриши, сенсор маълумотлари, GIS.

Кириш

Йўл инфратузилмасини сифатли ва барқарор ҳолда сақлаш мамлакат иқтисодиёти ва транспорт хавфсизлигининг асосий омилларидан биридир. Йўлларида юзага келган ёриқ, чуқурлик ва тўсиқлар нафақат транспорт воситалари ҳаракати самарадорлигини пасайтиради, балки бахтсиз ҳодисалар хавфини ҳам оширади [1]. Статистик маълумотларга кўра, йўл-транспорт ҳодисаларини катта қисми айнан йўллардаги турли бузилишлар натижасида содир бўлади. Шунинг учун йўллар ҳолатини доимий кузатиш ва баҳолаш масаласи аҳамияти кун сайин ортиб бормоқда. Бунда йўл ҳолатини мунтазам кузатиш ва носозликларни эрта аниқлаш имконини берувчи ахборот тизимларини яратиш масаласи долзарб ҳисобланади.

Анъанавий усуллар визуал кўрик ёки ўлчов қурилмаларига таянади ва улар кўп вақт ва меҳнат талаб қилади [2]. Бунда инсон омилининг таъсири катта бўлиб, уларни натижалари ҳам ишончли бўлмайди. Сунъий интеллект технологиялари, сенсорли тармоқлар ва учувчисиз учуш аппаратларидан йиғилган маълумотларни интеллектуал қайта ишлаш орқали бу муаммолар самарали бартараф этилиши мумкин [3].

Йўл ҳолатини мониторинг қилишда компьютерли кўриши ва машинали ўқитиш усуллари кенг қўлланилмоқда. Ўрамли нейрон тармоқлар (CNN) асосида йўл тасвирларидан ёриқлар ва чуқурликларни автоматик аниқлаш самарали натижаларни

таъминламоқда [4]. Сенсорлар ва IoT (Internet of Things) қурилмалари орқали реал вақт режимида маълумот йиғиш тизимлари йўллар ҳолатини узлуксиз назорат қилиш имконини яратади [5].

Мазкур тадқиқот доирасида ишлаб чиқилиши режалаштирилаётган “Йўл ҳолатини мониторинг қилиш ахборот тизими”нинг асосий мақсади — турли манбалардан олинаётган маълумотларни интеграциялаш ва уларни интеллектуал таҳлилдан ўтказиш ҳамда натижаларни геоахборот тизими (GIS) орқали визуаллаштиришдан иборат. Тизимни амалга оширилиши йўл тармоқларини бошқаришга мўлжалланган рақамли моделларини яратиш, таъмирлаш ишларини режалаштириш ва хавфсизликни таъминлаш жараёнларини автоматлаштиришга хизмат қилади [6, 7]. Ишлаб чиқилган тизим йўл қопламаси жорий ҳолатини баҳолаш, айрим жойлардаги нотекслик ва чуқурликлар пайдо бўлишини реал вақт режимида кузатиш, шунингдек, йилни турли фаслларида, турли йўл қисмларида чуқурликлар пайдо бўлиш жараёнини таҳлил қилиш ва уларни шаклланиш жараёнларини башоратлаш имконини беради.

Методология

Тизим чуқурликлар ҳолати бўйича статистик маълумотларни йиғиш асосида янги чуқурликлар пайдо бўлиш эҳтимолини башоратлайди. Бундай ёндашув транспорт маълумотларини аниқ тўплаш, йўл таъмирлаш ишларини тезкор амалга ошириш ва транспорт воситаларини таъмирлашга кетадиган харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Тизим умумий алгоритми. Йўл ҳолатини мониторинг қилиш аппарат ва дастурий таъминот тизими (CRoad) томонидан олинаётган маълумотлар реал вақт режимида таҳлил қилинади. Бу босқичда тизим транспорт воситаси ҳаракатида йўл қопламасида юзага келган тебраниш, босим ва тезкор ўзгаришларини сенсорлар орқали аниқлайди. Йўлнинг ҳар бир нуқтаси бўйича маълумотлар координата, вақт ва ҳаракат тезлиги кабилар биргаликда сақланади.

Агар CRoad сезиларли нотекслик ёки чуқурликни аниқласа, у ҳолда тизим аниқлаган носозликни аниқ геолокация координаталари, амплитудаси ва характерли параметрларини қайта ишлайди ва серверга узатади. Шу орқали маълумотлар марказлашган базада йиғилади ва таҳлил учун сақланади. Бунда маълумотлар филтрланиб, яъни йўлдаги тебранишидан келиб чикувчи тасодифий сигналлар ёки шовқинлар автоматик чиқариб юборилади.

Маълумотлар базасида жамланган маълумотлар веб-илова орқали қайта ишланади ва кўриш учун тақдим этилади. Тизимнинг асосий функциялари бу йўл ҳолатини харитада намоиш этиш, маълум вақт оралиғидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш, авария хавфи юқори бўлган қисмларни белгилаш ҳамда таъмирлаш устуворлигини аниқлаш кабилардан иборат.

Мазкур алгоритм сенсор маълумотларини автоматик йиғиш, интеллектуал таҳлил ва визуал мониторингни бирлаштириб, йўл тармоқларини назорат қилишни юқори даражада автоматлаштириш имконини беради. Шунингдек, мазкур ёндашув асосида транспорт хавфсизлигини ошириш, йўл таъмирлаш ишларни стратегик режалаштириш ва иқтисодий йўқотишларни камайтиришга эришилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯ ВА ҚУРИЛМАЛАР. Тизим ахборот компонентларини амалга оширишда RESTful API (REST — *REpresentational State Transfer*, яъни тармоқдаги тақсимланган илова компонентлари орасидаги ўзаро таъсир

меъморий услуги) асосидаги веб-хизмат технологияси қўлланилади [6]. У орқали ахборот тизимини турли платформаларда ишловчи модуллари орасида маълумот алмашинувини ташкил этиш мумкин. Бу тизимни мослашувчан, кенгайтириладиган ва ҳар қандай дастурлаш тили ёки операцион тизим билан бевосита интеграциялаш имконини беради.

Веб-хизматни ишлаб чиқиш методологияси интернет орқали кириш мумкин бўлган турли ахборот воситаларини яратиш имконини беради. REST архитектураси тизим билан сервер орасидаги ахборот алмашинувини тезкор ва хавфсиз амалга ошириш учун хизмат қилади. Бу тизимни микросервис архитектураси асосида босқичма-босқич ривожлантириш имконини беради.

Ахборот тизими сервер қисми Apache, mod_wsgi ва Python технологияларига асосланган бўлиб, Apache очик кодли, платформаларо ишловчи юқори ишончли веб-сервердир. У ташқи модулларни улаш ва тизимни модулли ишга тушириш имконини беради. mod_wsgi эса Apache муҳитида Python иловалари хавфсиз ва юқори тезликда ишлашига мўлжалланган махсус модул бўлиб, у сервер ва Python муҳити орасидаги боғловчи вазифани амалга оширади. Python юқори даражали, содда ва қулай дастурлаш тили бўлиб, у маълумотлар таҳлили, сенсор маълумотларини қайта ишлаш ва визуализациялаш мақсадида қўлланилади. Аппарат қисмида Raspberry Pi микрокомпьютерларидан фойдаланилган. Бу ARM архитектурали процессорларга (Advanced RISC Machine — энергия тежамкор ва юқори самарадорли ҳисоблаш блоклари) ҳамда 512 МБ ва ундан ортиқ оператив хотирага эга бўлиб, улар кўплаб GPIO (General Purpose Input/Output) пинлари орқали ташқи сенсор ва модуллар билан боғланиш имконини беради. Операцион тизим Raspberry Pi OS олинган бўлиб, у барқарор ишлаш, очик манба коди ва модулли драйвер тизими билан ажралиб туради. Бунда қуйидаги қўшимча модуллардан фойдаланилган:

- акселерометр. Бу йўлдаги тебраниш ва бурилиш тезланишини аниқлашга хизмат қилади;
- GPS модули. Бу чуқурлик ва нотексликлар аниқ географик координаталарини белгилашга хизмат қилади;
- USB-модем. Бу маълумотларни серверга узатиш учун хизмат қилади.

Бу аппарат ва дастурий ечимлар биргаликда CRoad деб аталувчи комплексни ташкил этади. У сенсор маълумотларини тўплаш, дастур орқали уларни қайта ишлаш ва натижаларни марказий серверга узатиш имконини беради. Маълумотларни йиғиш ва таснифлаш дастури Python муҳитида яратилган бўлиб, у юқори ишончли, модулли ва кроссплатформали муҳитни таъминлайди. Python асосидаги бу архитектура сенсор маълумотларини реал вақтда қабул қилиш, статистик таҳлил қилиш ва RESTful API орқали визуализациялаш модулига узатиш имконини беради. Ушбу ечимлар йўлларни мониторинг қилиш тизимини автоном, ихчам ва кенгайтириладиган кўринишда амалга ошириш имконини бериб, “ақлли транспорт инфратузилмаси” концепциясини амалга оширишда муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эгадир.

МАЪЛУМОТЛАР УСТИДА АМАЛЛАР. Маълумотларни алмашиши замонавий JSON (JavaScript Object Notation) тузилмавий формати орқали амалга оширилади. У маълумотларни ортиқча элементларсиз ифодаланиши ва барча замонавий браузерлар томонидан тўлиқ қўллаб-қувватланиши билан бошқаларидан ажралиб туради. Шунингдек, у ҳажмга нисбатан ихчам, синтаксиси маълум ва сервер ҳамда мижоз томонларда тезкор

ишлов бериш имконини беради [1]. Шунинг учун JSON веб-APIлар орасида энг кенг тарқалган маълумотлар формати ҳисобланади.

Маълумотларни сақлаш учун маълумотлар базаси бошқарув тизими PostgreSQL танланди. Ҳақиқий сенсор маълумотлари асосида амалга оширилган тажриба синовлари уларни ишлаш самарадорлигини солиштиришга имкон берди. Йўл ҳолатини мониторинг қилиш ахборот тизимида очик манбаларидаги географик маълумотлардан фойдаланилади.

Маълумотлар базасидаги йўл қисмлари жадвали республика бўйича ёзувларни ўз ичига олади. Ҳар бир ёзувда геометрик маълумотлар тури, қисм боши, ўрта ва охириги нуқтаси ҳамда тегишли йўл идентификатори сақланади. Жадвалдаги нуқта типдаги геометрик маълумотлар иккилик форматда тақдим этилган бўлиб, улар орқали координаталари аниқлиги таъминлайди. Бу маълумотлардан йўл ҳолатини аниқлаш, чуқурлик ёки нотекистикларни таҳлил қилишда фойдаланилади.

ЙЎЛДАГИ НОСОЗЛИКЛАРНИ АНИҚЛАШ АЛГОРИТМИ. Йўл юзаси ҳақидаги маълумотларни олишда акселерометр ва гироскопдан фойдаланилди. Акселерометр бу объект ҳаракатланаётгандаги тезланишни аниқловчи қурилма бўлиб, у башоратланган тезланишни ўлчайди ва у объектни ҳақиқий тезланиши билан Ерни тортиш тезланиши орасидаги фарқ ҳисобланади. Акселерометр кичик массага эга бўлиб, у тизим ичига ўрнатилади. Объект тезланганда, масса бошланғич ҳолатидан силжийди ва шу орқали тезланиш ҳақида аниқ маълумот олинади. Бу маълумотлар рақамли сигнал кўринишида микроконтроллерга узатилади. Гироскоп эса фазода жисмни бурилиш бурчаги ўзгаришларини аниқлайдиган қурилма бўлиб, у орқали объект ориентацияси ва бурилиш тезлиги ўлчанади. Бу ҳаракатдаги йўналиш ўзгаришини баҳолаш имконини беради. Гироскоп ва акселерометр маълумотлари биргаликда таҳлил қилинади ва натижада йўл юзасидаги носозликлар ёки тебранишлар аниқланади. Қабул қилинган сигналлар дастурий таъминот орқали филтрланади ва олинган тезланиш параметрлари асосида йўл қопламаси созлиги ёки чуқурлиги аниқланади. Бунда сигналга махсус ишлов бериш алгоритмлари, яъни ҳаракатли ўртача, медиан филтр, Калман филтр кабилар қўлланилади. Натижада, транспорт воситаси ҳаракатида акселерометр ва гироскоп маълумотларига асосланиб, йўл усти ҳолати реал вақтда баҳоланади. Қуйидаги расмда транспорт воситаси ичига ўрнатилган CRoad sensori координата ўқлари ва йўналишлари кўрсатилган бўлиб, ўқлар орқали сенсор X, Y ва Z тезланиш ҳамда бурилиш компонентлари ўлчанади. Олинadиган маълумотлар йўл юзасидаги тебраниш, чуқурлик ва силкинишларни аниқлашга асос бўлади.

1-расм. CRoad аппарат-дастурий комплекс датчиклари жойлашуви
Йўл ҳолатини таснифлаш алгоритми қуйидаги босқичларда амалга оширилади:
контроллер маълумотларни сенсорлар орқали олиш амалга оширилади;

маълумотлар Калман фильтри орқали ишлов берилади. Бунда транспорт воситаси жорий вақтда бурилиш бурчакларини аниқлаш амалга оширилади;

белгиланган вақт оралиғида олинган маълумотлар асосида йўл нотекислиги таснифланади.

Калман фильтри тўлиқ бўлмаган ва шовқинли ўлчовлар ёрдамида динамик тизим ҳолат векторини баҳоловчи самарали рекурсив фильтр бўлиб, у акселерометр ва гироскоп маълумотлари ёрдамида транспорт воситасига ўрнатилган қурилмани бурилиш бурчакларини аниқлашга ёрдам беради.

Сигналларни таснифлаш учун вақлит қаторлари билан ишлашда самарали бўлган рекуррент нейрон тармоқларидан фойдаланиш мумкин. Йўлдаги носозликларни аниқлаш учун LSTM нейрон тармоғи вақтли қатор сенсор маълумотларини таҳлил қилади. Киришда акселерометр ва гироскоп сигналлари қабул қилинади. Тармоқ тузилиши:

Кириш қатлами: вақт бўйича сенсор маълумотлари

1-LSTM қатлами (128 нейрон)

Dropout (0.2)

2-LSTM қатлами (64 нейрон)

Dense қатлам (32 нейрон, ReLU)

Чиқиш қатлами (Softmax)

Тармоқ ҳаракатдаги тезланиш, бурилиш ва тебранишлардаги ўзгаришларини таҳлил асосида “нормал”, “чуқур”, “тепалик”, “нотекис” каби ҳолатларга таснифлашни амалга оширади.

Айни пайтда тизим архитектураси янгиланган ва такомиллаштириш ишлари олиб борилмоқда. Шунингдек, тизим синовдан ўтказилмоқда ҳамда йўл нотекислигини аниқлаш алгоритми ҳам такомиллаштирилмоқда. Трафик ортишини инобатга олиб ахборот тизими масштабланишини яхшилаш мақсадида контейнеризация технологияларини жорий этиш режалаштирилган.

Сенсорлардан қабул қилиб олинган маълумотлардаги шовқинларни бартараф этиш учун янги, самарали усулларини ишлаб чиқиш, таснифлагич самарадорлигини янада ошириш учун тузилишини такомиллаштириш зарур. Бу тизимдан фойдаланиш қулайлигини оширади, ривожланишини яхшилайтиди ва сўровлар самарадорлигини таъминлайди.

Хулоса

Тадқиқот давомида йўл ҳолатини кузатиш учун дастурий ечим ишлаб чиқилди. Олинган натижалар тизим амалий қийматини ва йўл инфратузилмасини автоматик мониторинг қилишдаги самарадорлигини тасдиқлади.

Йўл ҳолатини мониторинг қилиш ахборот тизими транспорт воситаларидан олинган сенсор маълумотлари асосида йўл инфратузилмаси техник ҳолатини баҳолашни автоматлаштиришга хизмат қилади. Тизим таркибида акселерометр ва гироскоп маълумотларини қайта ишловчи микроконтроллер модули, Калман фильтри асосида шовқинларни пасайтириш ва бурилиш бурчакларини ҳисоблаш алгоритми ҳамда LSTM нейрон тармоғига асосланган интеллектуал таснифлагич мавжуд. LSTM модели вақтли қатор сигналларни таҳлил қилиш орқали йўл юзасидаги нотекисликлар, тебранишлар ва чуқурликларни танифлайди. Ушбу ёндашув анъанавий усулларга нисбатан аниқлик ва барқарорликни оширади, чунки у сенсор сигналларидаги узок муддатли боғланишларни инобатга олади. Калман фильтри ва нейрон тармоқ

интеграцияси натижасида маълумотлардаги тасодифий шовқинлар камаяди ва тизим реал вақт режимида ишлай олади.

Ахборот тизими архитектураси микросервис ва контейнеризация технологиялари асосида қурилган бўлиб, катта ҳажмдаги маълумотлар оқимини қайта ишлаш ва масштабланиш имконини беради. Шунингдек, маълумотлар базаси ва кластерлаш усулларини жорий этилиши тизим самарадорлиги, қидирув тезлиги ва фойдаланувчи интерфейси самарадорлигини янада оширади.

Тадқиқот натижалари асосида ишлаб чиқилган тизим йўллар ҳолатини узлуксиз мониторинг қилиш, носозликларни эрта аниқлаш, таъмирлаш ишларини режалаштириш ҳамда транспорт хавфсизлигини таъминлашда амалий аҳамиятга эгадир. Навбатдаги босқичларда модел архитектурасини такомиллаштириш, маълумотлар сифатини ошириш ва автоматик геотамғалаш имкониятларини қўшиш режалаштирилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Li, Y., et al. “Road Surface Condition Monitoring Using Machine Vision and Deep Learning.” *Transportation Research Part C*, 2022.
2. Ahmed, M. & Khan, R. “Traditional Road Inspection Methods and Limitations.” *Journal of Civil Infrastructure Research*, 2021.
3. Zhang, T., et al. “Smart Sensors for Intelligent Road Monitoring Systems.” *IEEE Sensors Journal*, 2023.
4. Kim, S. & Lee, J. “Deep Learning-Based Crack Detection on Asphalt Pavements.” *Automation in Construction*, 2020.
5. Wang, D. & Zhao, H. “IoT-Based Pavement Condition Monitoring Framework.” *IEEE Internet of Things Journal*, 2021.
6. Bray, T. *The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format*, RFC 8259, 2017.
7. Stonebraker, M., & Rowe, L. *The Design of Postgres*, ACM SIGMOD Record, 1986.
8. Haklay, M., & Weber, P. *OpenStreetMap: User-Generated Street Maps*, *IEEE Pervasive Computing*, 2008.